

BADIIY GIMNASTIKA SOHASINI RAQAMLASHTIRISH VA ELEKTRON TA'LIM ILOVALARINI ISHLAB CHIQUISH VA QO'LLASH

¹Djumaniyazova Tamara Adambaевна, ²Baxauatdinova Nargiza Allyarovna

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali “Jismoniy tarbiya nazariyasi va gumanitar fanlar” kafedrasida dotsent v.b., ²O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali Badiiy gimnastika 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982154>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyo iqtisodiyotni raqamlashtirishga qaratilgan, jumladan, sport sanoatini ham. Tadqiqot badiiy gimnastikada axborot texnologiyalaridan foydalanish zarurligi haqidagi farazni tasdiqlaydi: o'quv jarayonlarida, ushbu sport turining tarixi va rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarni saqlashda, hakamlar texnologiyalarida. Masofaviy ta'lim va kadrlar tayyorlashda zamonaviy multimedia vositalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: badiiy gimnastika, axborot texnologiyalari, multimedia, masofaviy ta'lim, kompyuter texnologiyalari, raqamlashtirish.

Аннотация. современный мир ориентирован на цифровизацию экономики, том числе и в области спортивной индустрии. В исследовании подтверждается гипотеза о необходимости применения информационных технологий в художественной гимнастике: в образовательных процессах, в сохранении информации об истории и развития этого вида спорта, в судейских технологиях. Анализируются возможности применения современных мультимедийных средств в дистанционном обучении и тренировках.

Ключевые слова: художественная гимнастика, информационные технологии, multimedia, дистанционное обучение, компьютерные технологии, цифровизация.

Abstract. The modern world is focused on digitalization of the economy, including in the field of the sports industry. The study confirms the hypothesis about the need to use information technologies in rhythmic gymnastics: in educational processes, in preserving information about the history and development of this sport, in refereeing technologies. The possibilities of using modern multimedia tools in distance learning and training are analyzed.

Keywords: rhythmic gymnastics, information technology, multimedia, distance learning, computer technology, digitalization.

Zamonaviy dunyo axborot texnologiyalarini keng joriy etish va intensiv foydalanish sharoitida yashamoqda. Ular ta'lim, fan, madaniyat va iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarida mavjud va etakchi o'rinlarni egallaydi. Jumladan, jismoniy tarbiya va sport sohasida ham.

Zamonaviy axborot texnologiyalari ularning xilma-xil ishlatilishini belgilaydigan bir qator xususiyatlarga ega. Ular orasida:

- belgilangan dasturlar yoki algoritmlar bo'yicha ma'lumotlarni qayta ishlash;
- deyarli cheksiz miqdordagi ma'lumotlarni ma'lumotlar bazalari ko'rinishida to'plash, tizimlashtirish va saqlash qobiliyati;
- sport yo'nalishida mavjud yutuqlarni tahlil qilish, gimnastika tarixi va bu boradagi yutuqlar haqida ma'lumotlar majmuasini shakllantirish.
- dunyoning istalgan nuqtasida axborot ma'lumotlarini uzatish imkoniyati;
- keng ko'lamlı aloqa jarayonini ta'minlash sifatida interaktivlik va boshqalar.

Aytish joizki, zamonaviy dunyo globallashtirish va iqtisodiyotni raqamlashtirish kabi davr talablariga moslashmoqda. Hozirgi sharoitida esa, o‘z navbatida, axborot texnologiyalaridan majburiy foydalanilmasdan turib, mazkur jarayonlarni amalga oshirish mumkin emas.

Sport zamonaviy dunyoning ajralmas va muhim qismi sifatida, tabiiyki, bu o‘zgarishlardan chetda qolmaydi. Keling, ushbu sohada badiiy gimnastika misolida axborot texnologiyalaridan qanday foydalanilishini ko‘rib chiqaylik.

Axborot texnologiyalarining xususiyatlaridan biri ma’lumotlarni to‘plash va tizimlashtirish, katta hajmdagi ma’lumotlarni turli xil elektron tashuvchilarda saqlashda, masalan, badiiy gimnastika tarixi, yutuqlari, mazkur sport turnining intizomi vaqt o‘tishi bilan qanday yaxshilanligi va yanada murakkablashganligi haqida ma’lumotlar bazalarini yaratishga imkon beradi [2]. Shuningdek, ma’lumotni saqlash va ishlatishning ushbu usuli sizga gimnastikachi portfelini to‘plash, multimedia mahsulotini yaratish sportchilarning imkoniyatlari va istiqbollari baholash imkonini beradi.

Axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning eng keng tarqalgan usuli bu sportchilar chiqishi uchun musiqiy hamrohlikni tayyorlashdir. Maxsus dasturlardan foydalanilib, ular quyidagilarga imkon beradi: musiqa asarini kerakli muddatga qisqartirish, ehtimol kesish yoki ish qismlarini almashtirish. Shuni ta’kidlash kerakki, qachonki sportchilar chiqishlarga musiqa tayyorlashda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin: barcha mutaxassislar internetdan yuklab olish yoki musiqani qayta ishlash qobiliyatiga ega emas, shuning uchun siz professionallar yordamiga murojaat qilishingiz kerak.

Axborot texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyati multimedia – “matn, ovoz, grafik, fotosuratlar, fotosuratlar va boshqalarni birlashtirgan zamonaviy apparat va dasturiy ta’minotdan foydalangan holda interaktiv dasturiy ta’minot nazorati ostida vizual va audio effektlarning o‘zaro ta’siri bir raqamli tasvirda videolar” ularni zamonaviy ta’lim jarayonlarining zaruriy qismiga aylantiradi.

Buning sababi, didaktikaning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan vizualizatsiyani multimedia yordamida samarali amalga oshirish mumkin va bu badiiy gimnastika mashg‘ulotlarida juda muhimdir.

Axborot texnologiyalari imkoniyatlarini rivojlantirish barobarida badiiy gimnastikani o‘qitishda multimedia vositalaridan foydalanish takomillashtirilmoqda.

O‘quv topshiriqlari, diktantlarni optimallashtirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ijobiy rol o‘ynadi. Albatta, bu birinchi navbatda ta’lim sohasiga tegishli [1]. Smartfon yoki videokameralar yordamida ishlashingizni videoga yozib oling, yosh gimnastikachi uni elektron pochta yoki ijtimoiy tarmoqlar (masalan, Telegramda) xabar orqali o‘qituvchiga yuborishi mumkin. U, o‘z navbatida, sportchining mahoratini baholashi va sharhlar berishi mumkin. Bunday holda, axborot texnologiyalari kommunikativ funktsiyani ta’minlaydi hamda o‘qituvchi va talaba aloqasini qo‘llab-quvvatlaydi. Zoom platformasidan foydalanish sizga o‘quv jarayonini ko‘proq ijtimoiylashtirish imkonini beradi. Zoom konferentsiya

chatida jarayon ishtirokchilari nafaqat o‘qituvchi bilan, balki bir-birlari bilan ham muloqot qilishlarim faoliyatini baholash va solishtirish mumkin. Ushbu rejimda murabbiy nafaqat videokliplar yoki vizual materiallar ko‘rinishda namoyish qilishi mumkin balki slayd-prezentatsiyalar, o‘quvchilarning e’tiborini ba’zi muhim narsalarga jalb qilish mumkin.

Ta’lim jarayonlarini raqamlashtirish bo‘yicha mutaxassislar ixtisoslashtirilgan ijtimoiy tarmoqlarni joriy etishni taklif qilishadi. Ijtimoiy tarmoq - bu ijtimoiy obyektlar (odamlar yoki

tashkilotlar) va ular orasidagi aloqalar (ijtimoiy munosabatlar) bo‘lgan tugunlar guruhidan iborat ijtimoiy tuzilma.

Umumiy jismoniy tarbiya va sportni, xususan, badiiy gimnastikani rivojlantirish va ommalashtirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish - katta istiqbolga ega. Badiiy gimnastika butun dunyoda rivojlanayotgan, salohiyatli va ko‘plab muxlislarga ega bo‘lgan eng ommabop sport turlaridan biridir. Binobarin, u nafaqat mamlakatimizdagi, balki global miqyosida madaniyat, iqtisod va ta‘lim yo‘nalishlariga amal qilishi kerak. Axborot texnologiyalarini esa badiiy gimnastika sohasiga joriy etish ushbu sport turini yanada rivojlantirishning dolzarbligi va kalitidir.

Bu yo‘lda bir qator muammolar mavjud. Shunday qilib, mutaxassislarning fikriga ko‘ra, mamlakatimizdagi barcha sport maktablari va oliygohlarning zamonaviy axborot uskunalari to‘liq ta‘minlangan bo‘lsa, ammo hamma talabalar ham kompyuterga, internet tarmog‘i kirish imkoniyatiga ega emas [1].

Bu muammo nafaqat jismoniy tarbiya va badiiy gimnastika sohasida dolzarbligicha qolmoqda, balki buni imkon qadar tezroq hal qilish lozim hisoblanadi. Mutaxassislarning ta‘kidlashicha, badiiy gimnastika darslarida axborot texnologiyalari va multimedia vositalaridan foydalanish zarurligiga qaramay, ular o‘rganishda yangi imkoniyatlar yaratish uchun “ta‘lim jarayoniga malakali va asosli ravishda kiritilishi” [3] zarur. - jarayonning barcha ishtirokchilari, ham o‘qituvchi, ham talaba uchun ta‘lim va har tomonlama shaxsiy rivojlanishga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Buning uchun esa barcha o‘zgarishlar va yangiliklarni hisobga olgan holda

yangi ta‘lim imkoniyatlari va yangi ta‘lim standartlari shakllantirilishi kerak [1].

Tadqiqotimizda biz badiiy gimnastika sohasida ba‘zi foydalanish holatlari bo‘lgan axborot texnologiyalari va raqamlashtirishni joriy etish ko‘rib chiqdik. Biz ularni amalga oshirish va ishlatish bilan bog‘liq bir qator muammolarni ko‘rsatdik va ularni hal qilish yo‘llarini taqdim etishga harakat qildik.

REFERENCES

1. Костенко Е.Г. Феномен индивидуального познавательного стиля в современном образовании / Е.Г. Костенко // Человек. Культура. Образование. – 2011. – №2. – С. 187–189.
2. Костенко Е.Г., Амбарцумян Н.А., Толстых О.С. Обработка результатов моделирования творческих способностей девочек средствами гимнастики / Е.Г. Костенко, Н.А. Амбарцумян, О.С. Толстых // Актуальные вопросы педагогики и психологии. – Чебоксары. – 2021. – С. 96–105.
3. Мануковская Л.Б. Информационно-образовательная среда в учебном процессе по физической культуре педагогического вуза / Л.Б. Мануковская, Л.Н. Акулова // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения: материалы VII межрег. науч.-практ. конф. с между-народ. участием; ПИФКиС МГПУ. – М., 2017. – С.29–30.